

Laboratórna Diagnostika, XXX, 1, 2025: 69–77

DIAGNOSTICKÉ MARKERY MITOCHONDRIÁLNYCH OCHORENÍ DIAGNOSTIC MARKERS OF MITOCHONDRIAL DISEASES

Čižmárová Beáta¹, Hubková Beáta¹, Evinová Andrea², Birková Anna¹

¹Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF, Košice

²Biomedicínske centrum Martin, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Martin

anna.birkova@upjs.sk

SÚHRN

Mitochondrie sú kľúčovými organelami v eukaryotických bunkách, ktoré sa podieľajú na rôznych metabolických procesoch, vrátane β -oxidácie mastných kyselín, biosyntézy hému, niektorých fosfolipidov a predovšetkým na tvorbe energie vo forme ATP. Okrem produkcie energie, mitochondrie zohrávajú významnú úlohu v regulácii bunkových signálov, homeostáze vápnika, syntéze Fe-S proteínov, apoptóze a starnutí buniek. Mitochondriálna dysfunkcia je spojená s rôznymi ochoreniami, čo zdôrazňuje význam výskumu v oblasti mitochondriálnej medicíny. Mitochondriálne ochorenia predstavujú heterogénnu skupinu porúch, ktoré ovplyvňujú dýchací reťazec, jedinú metabolickú dráhu regulovanú oboma - mitochondriálnym (mtDNA) aj jadrovým - genómom (nDNA). Rozlišujeme primárne mitochondriálne ochorenia, ktoré sú často spôsobené mutáciami v génoch kódujúcich proteíny oxidačnej fosforylácie (OXPHOS) a sekundárne mitochondriálne ochorenia, ktoré môžu byť spôsobené mutáciami v iných génoch, alebo negenetickými faktormi. Diagnostika mitochondriálnych ochorení je náročná a vyžaduje multidisciplinárny prístup. Biomarkery analyzované z krvi, ako laktát, pyruvát, kreatín, či aminokyseliny, sú často využívané na podporu diagnózy, keďže nie sú špecifické len pre mitochondriálne ochorenia. Nacielené skriningové techniky vedúce k odhaleniu nových

biomarkerov, alebo využitie kombinácie existujúcich markerov by mohli zlepšiť diagnostiku mitochondriálnej dysfunkcie.

Kľúčové slová: mitochondrie; mitochondriálne ochorenia; oxidačný stres; markery

ABSTRACT

Mitochondria are key organelles of eukaryotic cells that participate in various metabolic processes, including β -oxidation of fatty acids, biosynthesis of heme, some phospholipids and, above all, in the generation of energy in the form of ATP. In addition to energy production, mitochondria play an important role in the regulation of cell signalling, calcium homeostasis, synthesis of Fe-S proteins, apoptosis and cell aging. Mitochondrial dysfunction is associated with various diseases, which emphasizes the importance of research in the field of mitochondrial medicine. Mitochondrial diseases represent a heterogeneous group of disorders that affect the respiratory chain, a single metabolic pathway regulated by both - mitochondrial (mtDNA) and nuclear - genome (nDNA). We distinguish between primary mitochondrial diseases, which are often caused by mutations in genes encoding oxidative phosphorylation (OXPHOS) proteins, and secondary mitochondrial diseases, which can be caused by mutations in other genes or non-genetic fac-

tors. Diagnosis of mitochondrial diseases is difficult and requires a multidisciplinary approach. Biomarkers analyzed from blood, such as lactate, pyruvate, creatine, or amino acids, are often used to support the diagnosis, as they are not specific only for mitochondrial diseases. Untargeted screening techniques leading to the discovery of new biomarkers or the use of a combination of existing markers could improve the diagnosis of mitochondrial dysfunction.

Key words: mitochondria; mitochondrial diseases; oxidative stress; markers

ÚVOD

Mitochondrie sú bunkové organely, prítomné takmer vo všetkých eukaryotických bunkách (s výnimkou zreých erytrocytov). Sú považované za energetické centrum bunky, zohrávajú dynamickú úlohu v bunkovom metabolizme (Kargarán a kol., 2021). V mitochondriách sa nachádzajú početné metabolické dráhy, konkrétne β -oxidácia mastných kyselín, biosyntéza hému, niektorých fosfolipidov a iných metabolitov, dýchací reťazec a v neposlednom rade tvorba energie vo forme ATP. Sú považované za signálne organely, ktoré sú spojené s rôznymi fyziologickými funkciami, ako napríklad homeostáza vápnika, syntéza Fe-S proteínov, apoptóza, starnutie buniek (Protasoni a Zeviani, 2021). Mitochondriálna dysfunkcia tiež prispieva k patológii mnohých ochorení a je predmetom rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti, mitochondriálnej medicíny. Od prvého popisu pacienta s mitochondriálnym ochorením uplynulo už viac ako 50 rokov. V roku 1959 boli publikované pilotné výsledky biochemickej analýzy izolovaných mitochondrií kostrového svalstva od 35-ročnej pacientky s ťažkým hypermetabolizmom neznámeho pôvodu, pričom bol zistený mitochondriálny defekt, ktorý autori považovali za príčinu hypermetabolického stavu. Následne bola v roku 1962 vydaná štúdia popisujúca prípad tej istej ženy od siedmeho roku jej života (pravdepodobne aj dlhšie). V klinickom obraze dominovalo profúzne potenie, polydipsia bez polyúrie a polyfágia s paradoxnou progredujúcou asténiou. Pacientka mala zvýšenú kreatinúriu a patologický elektromyogram. Funkcia štítnej žľazy bola normálna a opatrenia na zníženie produkcie hormónov štítnej žľazy (subtotálna tyreoidektómia, podávanie jódu, metyltiouracilu a atropínu) nemali žiadny alebo len mierny vplyv na bazálny metabolizmus. Žiadna zo známych extratyreoidálnych príčin hypermetabolizmu

nebola preukázaná. Zistenia nekorešponovali so žiadnym zo známych svalových ochorení. Na základe štúdia izolovaných mitochondrií kostrového svalstva autori dospeli k záveru, že hypermetabolický stav pacientky je spôsobený poruchou organizácie mitochondriálnych enzýmov a následnou nerovnováhou medzi spotrebou kyslíka a tvorbou ATP. Pravdepodobne ide o prvý popis pacienta s mitochondriálnym ochorením (Luft a kol., 1962, Ernster a kol., 1959). Aktuálne je známych viac ako 300 mutácií, ktoré spôsobujú celú škálu mitochondriálnych ochorení (Khan a kol., 2015). Identifikácia pacientov s mitochondriálnym ochorením a následné stanovenie diagnózy je jednou z klinických výziev v oblasti mitochondriálnej medicíny (Koene a Smeitink, 2011). Mitochondriálna dysfunkcia prispieva k neurodegeneratívnym, ale aj k metabolickým a kardiovaskulárnym ochoreniam (Murphy a Hartley, 2018). Obnova funkcie mitochondrií by teda mohla byť sľubným terapeutickým prístupom pre takéto ochorenia (Kargarán a kol., 2021).

Mitochondriálne ochorenia

Termín mitochondriálne ochorenia sa týka heterogénnej skupiny porúch, ktorý sa vzťahuje na poruchy mitochondriálneho dýchacieho reťazca, čo je jediná metabolická dráha v bunke, ktorá je pod kontrolou mitochondriálneho genómu (mtDNA) aj jadrového genómu (nDNA), ktoré kódujú štrukturálne mitochondriálne proteíny alebo proteíny zapojené do mitochondriálnej funkcie (Gorman a kol., 2016; Berardo a kol., 2011). Pojmy primárne a sekundárne mitochondriálne ochorenia sa používajú na opis mitochondriálnej patofyziológie.

Primárne mitochondriálne ochorenia sú diagnostikované na základe klinických prejavov a ideálne, ale nie vždy, sú potvrdené mutáciou mitochondriálnej DNA (mtDNA) alebo jadrovej DNA (nDNA), ktoré kódujú buď štrukturálne proteíny OXPHOS alebo dýchacieho reťazca (Niyazov a kol., 2016). Sekundárne mitochondriálne ochorenia môžu byť spôsobené mutáciami v génoch, ktoré nesúvisia s OXPHOS a sprevádzajú mnohé dedičné nemitochondriálne ochorenia. Sekundárne mitochondriálne ochorenia môžu byť tiež spôsobené negenetickými príčinami, ako sú environmentálne faktory (Niyazov a kol., 2016). Sekundárne mitochondriálne ochorenia možno získať aj mnohými ďalšími stavmi, ako sú zmeny v dráhach regulujúcich mitochondriálne funkcie alebo nepriaznivé faktory spôsobujúce oxidačný stres, ktorý môže viesť k sekundárnej

mitochondriálnej dysfunkcii a tým ovplyvniť alebo zhoršiť ochorenia ako napríklad neurodegeneratívne ochorenia, diabetes, kardiovaskulárne ochorenia, rakovina ale aj starnutie. Sekundárne mitochondriálne ochorenia môžu byť zdedené alebo získané, zatiaľ čo primárne mitochondriálne ochorenia môžu byť len zdedené. Rozlíšenie, či je mitochondriálna dysfunkcia zdedená alebo získaná je mimoriadne dôležité pri diagnostike aj liečbe mitochondriálnych ochorení (Valenti a Vacca, 2022).

Klinické prejavy mitochondriálnych ochorení sú veľmi rôznorodé, môžu postihnúť akékoľvek jednotlivé tkanivo, orgán, alebo ich kombináciu v akomkoľvek veku nástupu s akýmkoľvek spôsobom dedičnosti. Najčastejšie a vážne postihnuté sú predovšetkým tkanivá s vysokou spotrebou energie (mozog, sietnica, obličky, pečeň a kostrové alebo srdcové svalstvo). Preto sa u pacientov vyskytujú dominantne neurodegeneratívne prejavy, často v kombinácii so svalovou slabosťou, kardiomyopatiou, atrofiou optického nervu alebo zlyhaním pečene (Gorman a kol., 2016; Suomalainen a Battersby, 2018). S lepším porozumením mechanizmov, ktoré sú základom mitochondriálnych dysfunkcií sa menili aj terapeutické stratégie. Pôvodne boli založené na podávaní antioxidantov, náhrade kofaktorov a poskytovaní živín (Luft, 1994), dnes sa nádej vkladá do náhrady génu alebo úpravy génu, prípadne do mitochondriálnej transplantácie (Zong a kol., 2024).

Relatívne dobre popísané sú viaceré primárne mitochondriálne syndrómy, pri ktorých sa prejavy často opakujú a prekrývajú. Viaceré súvisia s narušením mitochondriálnej proteosyntézy poškodením niektorého z génov pre tRNA. Napríklad MELAS syndróm (mitochondriálna encefalomyopatia, laktátová acidóza a stroke-like epizódy) je výsledkom bodovej mutácie mtDNA v géne tRNA-Leu (A3243G). Zvyčajne sa prejavuje u detí alebo mladých dospelých (DiMauro, 2004). Symptómy zahŕňajú opakujúce sa vracanie, bolesti hlavy podobné migréne, epileptické záchvaty a epizódy podobné mŕtvici spôsobujúce kortikálnu slepotu, hemiparézu alebo hemianopsiu (Parikh, 2010; DiMauro, 2004). Podobne, MERRF syndróm (myoklonická epilepsia a „ragged red fibers“ syndróm) je výsledkom bodových mutácií mtDNA v géne tRNA^{Lys} (A8344G, T8356C, G8363A). Zvyčajne sa prejavuje v detstve alebo v rannej dospelosti. K symptómom patria myoklonické záchvaty, myopatia a cerebelárna ataxia (DiMauro a kol., 2002; Wiedemann a kol., 2008). K menej častým príznakom patrí demencia, strata sluchu, kardiomyopatia, periférna neu-

ropatia a mnohopočetné lipómy (Mancuso a kol., 2004; Berardo a kol., 2011).

Ďalej môže byť výsledkom mutácií mtDNA defektný gén *MT-ATP6*, ktorého produktom je proteín, ktorý je súčasťou ATP-syntázového komplexu. Príkladom je NARP syndróm (neuropatia, ataxia a pigmentová retinopatia), čo je neurodegeneratívne ochorenie spôsobené bodovou mutáciou ATPázy-6. Tento syndróm sa prejavuje senzoreneurálnou stratou sluchu, záchvatmi a kognitívnou poruchou, proximálnou neurogennou svalovou slabosťou so senzoricou neuropatiou, ataxiou a pigmentovou retinopatiou. Príznaky, najmä ataxia a problémy s učením, sa často objavujú v ranom detstve (Gelfand a kol., 2010; Thorburn a kol., 2003). Obdobný Leighov syndróm (subakútna nekrotizujúca encefalomyelopatia) je zriedkavé, komplexné a nevyliciteľné mitochondriálne ochorenie so skorým nástupom (zvyčajne u dojčiat alebo v ranom detstve) (Bakare a kol., 2021, Rojo a kol., 2006) Okrem mutácie génu *MT-ATP6*, sú možnou príčinou mutácie génov pre bielkoviny komplexu I (*MT-ND5*) alebo komplexu IV (*SURF-1*). Tento syndróm je charakterizovaný ako neurodegeneratívne ochorenie s variabilnými symptómami sprevádzané bilaterálnymi léziami centrálného nervového systému (Bakare a kol., 2021). Neurologické prejavy zahŕňajú hypotóniu, spasticitu, pohybové poruchy, cerebelárnu ataxiu a periférnu neuropatiu. S týmto stavom je niekedy spojená hypertrofná kardiomyopatia, ktorá vedie k zlyhaniu srdca. Asi 50 % postihnutých zomiera do veku troch rokov, najčastejšie v dôsledku respiračného alebo srdcového zlyhania (Thorburn a kol., 2003). Vzťah genotyp-fenotyp u pacientov s Leighovým syndrómom je ťažké zistiť, pretože rôzne heteroplazmatické záťažové vykazujú rôzne fenotypy. Napríklad mutácia, ktorá ovplyvňuje gén ATPázy 6 kódovaný mt-DNA, ak je prítomný v malom množstve, vedie len k NARP, zatiaľ čo vysoký výskyt rovnakej mutácie vedie k syndrómu MILS (Mitochondrial DNA-associated Leigh syndrome) s rýchlou letalitou (Bakare a kol., 2021).

Okrem mutácií majú veľký význam pri mitochondriálnych dysfunkciách aj delécie DNA. Pearsonov syndróm (PS) je zriedkavé multisystémové mitochondriálne ochorenie, ktoré vzniká v dôsledku delécií v mtDNA, pričom chybový región DNA môže varíovať. Tento syndróm vzniká v dôsledku nedostatku energie v rôznych orgánoch. Postihuje hematopoetický systém, pankreas, oči, pečeň, srdce. Klinicky sa prejavuje ako zlyhanie kostnej drene,

makrocystická sideroblastická anémia, exokrinná dysfunkcia pankreasu, laktátová acidóza, adrenálna insuficiencia, tubulopatia a retardácia rastu. Prognóza tohto ochorenia je veľmi nepriaznivá a je nezlúčiteľná so životom. Ku smrti zvyčajne dochádza v detstve alebo v rannom detstve. Medzi príčiny mortality patrí metabolická kríza, dysfunkcia kostnej drene, sepsa a zlyhanie pečene (Son a kol., 2022; Yoshimi a kol., 2022). U niektorých pacientov s PS dochádza k fenotypovej zmene na Kearns-Sayreov syndróm (Yoshimi a kol., 2022; Berardo a kol. 2011). Kearns-Sayreov syndróm (KSS) je klinický podtyp chronickej progresívnej externej oftalmoplégie (CPEO) spôsobený rozsiahlymi deléciami mtDNA. Tento syndróm je typický nástupom pred 20. rokom života a očnými prejavmi, z ktorých časté sú *retinitis pigmentosa* a oftalmoplégia alebo oftalmoparéza (Shemesh a kol., 2023). Zvyčajne sú prítomné aj ďalšie znaky ako poruchy srdcového vedenia vzruchov, cerebelárna ataxia, demencia, zvýšené hladiny proteínov mozgovomiechového moku ($> 1000 \text{ mg.L}^{-1}$) a hluchota (Zeviani a kol., 1998). *Chronická progresívna externá oftalmoplégia* (CPEO) je veľmi zriedkavé mitochondriálne ochorenie, ktoré môže byť spôsobené mutáciami génov v mtDNA ale aj v nDNA (Chen a kol., 2014). Typickými znakmi CPEO sú ptóza, obmedzený pohyb oka, premenlivo závažná slabosť bulbárneho svalstva. Pri tomto ochorení sú popísané aj znaky ako nízka postava, hluchota, diabetes mellitus avšak s vysokou variabilitou (Berardo a kol., 2011).

LHON (Leberova hereditárna optická neuropatia), je zriedkavá mitochondriálna porucha, ktorá sa typicky prejavuje u mladých mužov s progresívnou stratou zraku v dôsledku neuropatie optického nervu. LHON bola prvá choroba, ktorá bola spojená s bodovými mutáciami mitochondriálnej DNA. Pri LHON mitochondriálne mutácie ovplyvňujú viaceré gény pre podjednotky komplexu I dýchacieho reťazca (ND1, ND4, ND6), čo vedie k selektívnej degenerácii gangliových buniek sietnice a optickej atrofii do jedného roka od začiatku ochorenia (Shemesh a kol., 2022).

Diagnostické markery mitochondriálnych ochorení

Biomarkery analyzované z krvi

Spoločnosť pre mitochondriálnu medicínu vydala konsenzuálne vyhlásenie pre diagnostiku, manažment, liečbu a štandardy starostlivosti o mitochondriálne ochorenia. Spoločnosť odporúča na posúdenie mtDNA, funkcií OXPHOS a prípadné sekvenovanie mtDNA využiť bioptické

vzorku postihnutého tkaniva. V ideálnom prípade sa odoberá vzorka z tkaniva, ktoré je ochorením najviac postihnuté (Parikh a kol., 2017; Parikh a kol., 2015; McCormick a kol., 2013). V prípade, že postihnuté tkanivá (špeciálne tkanivá centrálného nervového systému) nie sú dostupné na získanie bioptickej vzorky, je vhodné použiť ako náhradný materiál plnú krv. V súčasnosti sa mnohé štúdie zameriavajú na skúmanie funkcie OXPHOS (kolorimetrickej aktivity komplexov, respirometria, ATP produkcia) v krvných elementoch, konkrétne v trombocytoch, lymfocytoch alebo mononukleárných bunkách periférnej krvi (PBMC) (Hubens a kol., 2022).

Zaujímavým potenciálnym biomarkerom mitochondriálnych ochorení je membránový potenciál ($\Delta\Psi$) mitochondriálnej membrány krvných buniek. Regulácia $\Delta\Psi$ je komplexná a stále nie je objasnený presný mechanizmus, akým mitochondriálna dysfunkcia zvyšuje alebo znižuje $\Delta\Psi$. Aktívne čerpanie protónov cez komplexy I, III a IV do medzimembránového priestoru vytvára mitochondriálny membránový potenciál ($\Delta\Psi$), ktorý sa v zdravých bunkách udržiava na úrovni približne -180 mV . Vyšší (negatívnejší) $\Delta\Psi$ môže potenciálne zvýšiť syntézu ATP a môže byť kompenzačným mechanizmom na získanie väčšieho množstva energie z dysfunkčných mitochondrií, zatiaľ čo nižší (menej negatívny) $\Delta\Psi$ môže naznačovať únik protónov, snahu znížiť mitochondriálny oxidačný stres alebo nedostatočnú kontrolu kvality mitochondrií a vyšší podiel mitochondrií, ktoré sú poškodené (Zorova a kol., 2018).

Analýza mitochondriálnej DNA

Mitochondriálna DNA je v porovnaní s jadrovou DNA (nDNA) náchylnejšia na získavanie mutácií z dôvodu nedostatku histónov, obmedzenej opravy a nepretržitého vystavenia sa oxidačnému stresu (Allio a kol., 2017). Varianty mtDNA, ako sú delécie, deplécie a bodové mutácie, môžu spôsobiť poruchu mitochondriálnej funkcie a vyústiť do klinicky heterogénnych primárnych mitochondriálnych porúch alebo ochorení (Ylikallio a Suomalaian, 2012). Identifikácia poškodenia mtDNA, akými sú jednotlivé (SL-SMD - Single Large-Scale Mitochondrial DNA Deletion) alebo viacnásobné (MLSMD - Multiple Large-Scale Mitochondrial DNA Deletion) rozsiahle delécie mtDNA alebo (viacnásobné) heteroplazmatické bodové mutácie v krvi, môže pomôcť identifikovať pacientov s narušenou mitochondriálnou funkciou (Gustafson a kol., 2019). Doposiaľ bolo publikovaných len niekoľko štúdií, v ktorých dokázali

identifikovať SLSMD v krvných bunkách u pacientov s primárnym mitochondriálnym ochorením, väčšinou na to využívajú bioptické vzorky zo svalov (Hubens a kol., 2022).

Biochemické markery krvnej plazmy alebo séra

Dôležitú úlohu pri diagnostike porúch dýchacieho reťazca zohrávajú biochemické vyšetrenia. Mitochondriálne ochorenia často vyžadujú multidisciplinárny prístup a iníciaľne vyšetrenia zahŕňajú analýzu viacerých molekúl v krvi, moči, ale aj v likvore (Turton a kol., 2022). Väčšinou sú to malé molekuly alebo špecifické enzýmy, ktoré môžu poukázať na narušenú energetiku buniek. Tieto biomarkery zahŕňajú laktát, pyruvát, kreatín, kreatínkinázu, acylkarnitín a aminokyseliny (Gorman a kol., 2016; Turton a kol., 2022; Parikh a kol., 2015). Spomenuté biomarkery však nie sú špecifické len pre mitochondriálne ochorenia, a preto je interpretácia výsledkov a správne určenie diagnózy komplikovaná a zdĺhavá. Pri diagnostike mitochondriálnych ochorení je výrazne nápomocné aj posúdenie oxidačného stresu a integrálnej mitochondriálnej stresovej odpovede (Turton a kol., 2022).

Laktát

Prvým cirkulujúcim biomarkerom použitým na identifikáciu pacientov s podozrením na mitochondriálnu dysfunkciu bol laktát a podľa vyhlásenia Spoločnosti pre mitochondriálnu medicínu má zvýšený laktát senzitivnosť od 34 do 62 % a špecifickosť od 83 do 100 % (Parikh a kol., 2015). U mitochondriálnych ochorení s defektmi OXPHOS sú v orgánoch s vysokými energetickými nárokmi tieto defekty kompenzované anaeróbnou glykolýzou, ktorá vedie k produkcii laktátu (Mancuso a kol., 2009). Doterajšie výsledky poukazujú na to, že hladiny laktátu nie sú zvýšené v krvi alebo likvore pri všetkých mitochondriálnych ochoreniach. U pacientov s diagnózou LHON, Leighov syndróm, Kearnssov-Sayreov syndróm boli pozorované normálne hladiny laktátu (Triepels a kol., 1999), zatiaľ čo v prípade pacientov s ochorením MELAS boli pozorované zvýšené hladiny laktátu v krvi a likvore (Henry a kol., 2017; Sproule a kol., 2008). Vysoké hladiny laktátu sú pomerne bežné u pacientov postihnutých neurodegeneratívnymi ochoreniami (MELAS, MERRF) (Yamada a kol., 2012).

Pyruvát

Zvýšené hladiny pyruvátu súvisia hlavne s poruchami funkcie enzýmov, v ktorých pyruvát vystupuje ako substrát

(hlavne pyruvátdehydrogenázový komplex a pyruvátkarboxyláza). Keďže z pyruvátu sa pomocou enzýmu laktátdehydrogenáza tvorí laktát, laktátová acidóza nevzniká len v súvislosti s anaeróbnymi podmienkami, ale aj ako následok nahromadenia pyruvátu (Parikh a kol., 2015). Hladina pyruvátu v krvi sa často hodnotí spolu s hladinou laktátu. Keďže sa zmenené hladiny môžu objaviť len počas určitých stavov, napr. počas akútnej krízy, rôzne štúdie merali pyruvát v krvi za rôznych podmienok. Vo všeobecnosti koncentrácia pyruvátu neposkytuje vyššiu výpovednú hodnotu v porovnaní s meraním laktátu. Široko využívaný je však pomer laktát/pyruvát (L/P), pretože umožňuje diferenciálnu diagnostiku medzi mitochondriálnymi ochoreniami a poruchami súvisiacimi s defektom pyruvátdehydrogenázového komplexu, pri ktorých môžu pacienti vykazovať vyššie hladiny pyruvátu v krvi ako osoby s primárnym mitochondriálnym ochorením (Wang a kol., 2016; Hubens a kol., 2022).

Kreatín a kreatínkináza

Fosfokreatín (PCr) slúži ako energetická rezerva v kostrových svaloch, mozgu alebo pečeni. Vzniká aktivitou membránovej mitochondriálnej kreatínkinázy z kreatínu a ATP generovanej v OXPHOS. Počas vysokých nárokov na energiu môže cytosolová kreatínkináza konvertovať fosfokreatín späť na kreatín a uvoľňovať pri tom ATP. Táto alternatívna dodávka energie môže byť dysregulovaná a môže sa stať dominantným zdrojom energie ATP v tkanivách s mitochondriálnou dysfunkciou (Wallimann a kol., 1998; Pajares a kol., 2013). Aktivita kreatínkinázy a hladina kreatínu v sére môžu zároveň odražať poškodenie vlákien kostrového svalu a myokardu (Suomalainen, 2013). Autori mnohých štúdií sa pokúšali korelovať zmenu aktivity kreatínkinázy a hladiny kreatínu v krvi s rôznymi mitochondriálnymi ochoreniami, ale citlivosť sérovej kreatínkinázy bola nízka, iba 33,6%. Okrem toho vysoká aktivita kreatínkinázy v sére nie je špecifická pre mitochondriálne ochorenia, pretože môže byť vysoká aj pri rôznych svalových ochoreniach, ktoré nesúvisia s mitochondriami (napr. svalové dystrofie, zápal, rhabdomyolýza a pod.). Podobné výsledky platia aj pre kreatín. Dve veľké štúdie ukázali, že len 26,5 % pacientov s primárnym mitochondriálnym ochorením vykazovalo vysoké hladiny kreatínu (Hubens a kol., 2022; Pajares a kol., 2013), z čoho vyplýva, že kreatín a kreatínkináza sú nápomocné predovšetkým pri mitochondriálnych ochoreniach v orgánoch fyziologicky obsahujúcich tieto

molekuly, akými sú napríklad svaly (Finsterer a Zarrouk-Mahjoub, 2018) a CNS (Weiduschat a kol., 2014).

Pomer NADH:NAD⁺

Pri mitochondriálnych ochoreniach je sprievodným javom narušenie oxidačnej fosforylácie, zmena bunkového redoxného stavu a dochádza k zvýšeniu cytozolového pomeru NADH:NAD⁺. Nadbytok NADH následne posúva rovnováhu laktátdehydrogenázovej reakcie na stranu laktátu, čím sa mení molárny pomer laktátu k pyruvátu (L:P). Preto sa hodnota L:P > 25 v spojení so zvýšením koncentrácie laktátu v plazme považuje za vhodný indikátor dysfunkcie mitochondriálneho dýchacieho reťazca (Haas a kol., 2008; Yamada a kol., 2012; Gorman a kol., 2016; Parikh a kol., 2015).

Aminokyseliny

U pacientov s mitochondriálnymi ochoreniami boli pozorované aj zvýšené koncentrácie aminokyselín (alanín, glycín, prolín a treonín), ktoré sú podobne ako predchádzajúce metabolity asociované so zmenou redoxného stavu buniek (Turton a kol., 2022). Abnormálny aminokyselínový profil môže byť u pacientov s mitochondriálnymi ochoreniami v bazálnych podmienkach normálny, zatiaľ čo počas záťaže, napr. pri cvičení, sa pozoruje jeho výrazné zvýšenie v porovnaní so zdravými kontrolami (Parikh a kol., 2015; Parikh a kol., 2017).

Kvantifikácia profilu aminokyselín je preto bežnou súčasťou diagnostiky mitochondriálnej dysfunkcie. Okrem už spomínaných štyroch aminokyselín, sú popísané aj zmeny v ďalších aminokyselinách, napríklad u pacientov s MELAS sa bežne pozorujú nižšie hladiny arginínu v porovnaní so zdravými kontrolami (Hubens a kol., 2022). Výsledky deviatich štúdií, ktoré uvádzali aminokyseliny u pacientov s mitochondriálnymi ochoreniami ukázali, že u pacientov s MELAS (Mitochondrial Encephalomyopathy, Lactic Acidosis, and Stroke-like episodes) sa bežne pozorujú nižšie hladiny arginínu v porovnaní so zdravými kontrolami (Hubens a kol., 2022). V súčasnosti je suplementácia L-arginínu jednou z dostupných terapií pri MELAS (Koga a kol., 2018).

Markery stresovej odpovede

V snahe nájsť nové biomarkery mitochondriálnej dysfunkcie sa skúmala expresia vybraných génov svalových tkanív s mitochondriálnym deficitom. Dva markery, ktoré

vykazovali výrazne vyššiu expresiu v porovnaní s priemerými kontrolnými hodnotami, boli fibroblastový rastový faktor 21 (FGF-21) a rastový diferenciačný faktor 15 (GDF-15). Bolo preukázané, že cirkulujúci GDF-15 je v súčasnosti najlepším samostatným biomarkerom na diagnostiku mitochondriálnej dysfunkcie (Hubens a kol., 2022). Ako marker mitochondriálnej dysfunkcie bol už v roku 2014 vytypovaný člen rodiny transformujúcich rastových faktorov β -GDF-15, keďže bol upregulovaný v kostrovom svale, ale aj v sére pacientov s mitochondriálnou dysfunkciou spôsobenou mutáciou tymidínkinázy 2 (Kalko a kol. 2014). Jeho expresia môže byť indukovaná v reakcii na stres, akou je aj mitochondriálna dysfunkcia (Jousse a kol., 2007). Tieto markery sa dajú ľahko kvantifikovať buď v sére, alebo v plazme pomocou ELISA testov.

Necielené skriningové metódy

Keďže fenotypy mitochondriálnej dysfunkcie sú variabilné a komplexné, a zároveň sa môžu líšiť v závislosti od tkaniva, je veľmi nepravdepodobné, že by jediný biomarker dokázal identifikovať všetkých pacientov s mitochondriálnou dysfunkciou. Súčasná ómická technika sa zameriava na odhalenie a dešifrovanie biosignatúr ochorenia ako komplexnej metódy na identifikáciu mitochondriálnej dysfunkcie na rôznych úrovniach, t. j. genomika, metabolomika, lipidomika, transkriptomika a proteomika (Monteiro a kol., 2013; Esterhuizen a kol., 2017).

Niektoré z uvedených markerov, najmä markery stresovej reakcie FGF-21 a GDF-15, boli identifikované práve pomocou necielených skriningových metód. Pribúdajú dôkazy o tom, že mitochondriálna dysfunkcia je spojená aj s narušenou hladinou miRNA (Finsterer a Zarrouk-Mahjoub, 2018). V štúdiu o pacientoch s MELAS s mutáciou m.3243A > G a bez nej bola sérová hladina miRNA miR-27b-3p identifikovaná ako možný nový biomarker na diagnostiku s lepšou diagnostickou hodnotou (AUC: 0,879) v porovnaní s laktátom (AUC: 0,841) (Wang a kol., 2017).

ZÁVER

Mitochondriálne ochorenia predstavujú komplexnú skupinu porúch s rôznorodými klinickými prejavmi. Do budúcnosti sú na identifikáciu nových biomarkerov alebo kombinácie markerov pri mitochondriálnej dysfunkcii sľubné necielené skriningové techniky. Pokroky v oblasti mitochondriálnej medicíny, vrátane identifikácie biomarkerov a genetických mutácií, zlepšujú možnosti diagnos-

tiky a potenciálne aj liečby týchto ochorení. Avšak stále zostáva množstvo výziev, ktoré je potrebné prekonať na ceste k účinným terapeutickým stratégiám.

LITERATÚRA

1. Allio, R. *et al.* (2017) 'Large variation in the ratio of mitochondrial to nuclear mutation rate across animals: Implications for genetic diversity and the use of mitochondrial DNA as a molecular marker', *Molecular Biology and Evolution*, 34(11), pp. 2762–2772. Available at: <https://doi.org/10.1093/MOLBEV/MSX197>.
2. Bakare, A.B., Lesnefsky, E.J. and Iyer, S. (2021) 'Leigh Syndrome: A Tale of Two Genomes', *Frontiers in Physiology*, 12. Available at: <https://doi.org/10.3389/FPHYS.2021.693734>.
3. Berardo, A., Musumeci, O. and Toscano, A. (2011) 'Cardiological manifestations of mitochondrial respiratory chain disorders', *Acta myologica : myopathies and cardiomyopathies : official journal of the Mediterranean Society of Myology*, 30(1), 9–15.
4. DiMauro, S. (2004) 'Mitochondrial diseases', *Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics*, 1658(1–2), pp. 80–88. Available at: <https://doi.org/10.1016/J.BBA-BIO.2004.03.014>.
5. DiMauro, S. *et al.* (2002) 'Clinical features and genetics of myoclonic epilepsy with ragged red fibers.', *Advances in neurology*, 89, 217–229.
6. Ernster, L., Ikkos, D. and Luft, R. (1959) 'Enzymic activities of human skeletal muscle mitochondria: A tool in clinical catabolic research', *Nature*, 184(4702), pp. 1851–1854. Available at: <https://doi.org/10.1038/1841851A0;KWRD=SCIENCE>.
7. Esterhuizen, K., van der Westhuizen, F.H. and Louw, R. (2017) 'Metabolomics of mitochondrial disease', *Mitochondrion*, 35, pp. 97–110. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.mito.2017.05.012>.
8. Finsterer, J. and Zarrouk-Mahjoub, S. (2018) 'Biomarkers for detecting mitochondrial disorders', *Journal of Clinical Medicine*, 7(2). Available at: <https://doi.org/10.3390/JCM7020016>.
9. Gelfand, J.M. *et al.* (2011) 'Heterogeneous patterns of tissue injury in NARP syndrome', *Journal of Neurology*, 258(3), pp. 440–448. Available at: <https://doi.org/10.1007/S00415-010-5775-1>.
10. Gorman, G.S. *et al.* (2016) 'Mitochondrial diseases', *Nature Reviews Disease Primers*, 2. Available at: <https://doi.org/10.1038/NRDP.2016.80>.
11. Gustafson, M.A. *et al.* (2019) 'Mitochondrial single-stranded DNA binding protein novel de novo SSBP1 mutation in a child with single large-scale mtDNA deletion SLSMD clinically manifesting as Pearson, Kearns-Sayre, and Leigh syndromes', *PLoS ONE*, 14(9). Available at: <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0221829>.
12. Haas, R.H. *et al.* (2008) 'The in-depth evaluation of suspected mitochondrial disease', *Molecular Genetics and Metabolism*, 94(1), pp. 16–37. Available at: <https://doi.org/10.1016/J.YMGME.2007.11.018>.
13. Henry, C. *et al.* (2017) 'Mitochondrial Encephalomyopathy With Lactic Acidosis and Stroke-Like Episodes—MELAS Syndrome', *The Ochsner Journal*, 17(3), p. 296. Available at: <https://doi.org/10.1043/1524-5012-17.3.296>.
14. Hubens, W.H.G. *et al.* (2022) 'Blood biomarkers for assessment of mitochondrial dysfunction: An expert review', *Mitochondrion*, 62, pp. 187–204. Available at: <https://doi.org/10.1016/J.MITO.2021.10.008>.
15. Chen, T. *et al.* (2014) 'Chronic progressive external ophthalmoplegia with inflammatory myopathy', *International Journal of Clinical and Experimental Pathology*, 7(12), 8887–8892.
16. Jousse, C. *et al.* (2007) 'TRB3 inhibits the transcriptional activation of stress-regulated genes by a negative feedback on the ATF4 pathway', *Journal of Biological Chemistry*, 282(21), pp. 15851–15861. Available at: <https://doi.org/10.1074/jbc.M611723200>.
17. Kalko, S.G. *et al.* (2014) 'Transcriptomic profiling of TK2 deficient human skeletal muscle suggests a role for the p53 signalling pathway and identifies growth and differentiation factor-15 as a potential novel biomarker for mitochondrial myopathies', *BMC Genomics*, 15(1). Available at: <https://doi.org/10.1186/1471-2164-15-91>.
18. Kargaran, P.K., Mosqueira, D. and Kozicz, T. (2021) 'Mitochondrial Medicine: Genetic Underpinnings and Disease Modeling Using Induced Pluripotent Stem Cell Technology', *Frontiers in Cardiovascular Medicine*, 7. Available at: <https://doi.org/10.3389/FCVM.2020.604581>.
19. Khan, N.A. *et al.* (2015) 'Mitochondrial disorders: Challenges in diagnosis & treatment', *Indian Journal of Medical Research, Supplement*, 141(JAN 2015), pp. 13–26. Available at: <https://doi.org/10.4103/0971-5916.154489>.
20. Koene, S. and Smeitink, J. (2011) 'Mitochondrial medicine', *Journal of Inherited Metabolic Disease*, 34(2), pp. 247–248. Available at: <https://doi.org/10.1007/S10545-011-9292-X/METRICS>.
21. Koga, Y. *et al.* (2018) 'Therapeutic regimen of L-arginine for MELAS: 9-year, prospective, multicenter, clinical research',

- Journal of Neurology*, 265(12), pp. 2861–2874. Available at: <https://doi.org/10.1007/S00415-018-9057-7>.
22. Luft, R. (1994) 'The development of mitochondrial medicine', *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 91(19), pp. 8731–8738. Available at: <https://doi.org/10.1073/PNAS.91.19.8731>.
 23. Luft, R. et al. (1962) 'A case of severe hypermetabolism of nonthyroid origin with a defect in the maintenance of mitochondrial respiratory control: a correlated clinical, biochemical, and morphological study', *The Journal of clinical investigation*, 41(9), pp. 1776–1804. Available at: <https://doi.org/10.1172/JCI104637>.
 24. Mancuso, M. et al. (2004) 'A novel mitochondrial tRNAPhe mutation causes MERRF syndrome', *Neurology*, 62(11), pp. 2119–2121. Available at: <https://doi.org/10.1212/01.WNL.0000127608.48406.F1>.
 25. Mancuso, M. et al. (2009) 'Diagnostic Approach to Mitochondrial Disorders: the Need for a Reliable Biomarker', *Current Molecular Medicine*, 9(9), pp. 1095–1107. Available at: <https://doi.org/10.2174/156652409789839099>.
 26. McCormick, E., Place, E. and Falk, M.J. (2013) 'Molecular Genetic Testing for Mitochondrial Disease: From One Generation to the Next', *Neurotherapeutics*, 10(2), pp. 251–261. Available at: <https://doi.org/10.1007/s13311-012-0174-1>.
 27. Monteiro, M.S. et al. (2013) 'Metabolomics Analysis for Biomarker Discovery: Advances and Challenges', *Current Medicinal Chemistry*, 20(2), pp. 257–271. Available at: <https://doi.org/10.2174/092986713804806621>.
 28. Murphy, M.P. and Hartley, R.C. (2018) 'Mitochondria as a therapeutic target for common pathologies', *Nature Reviews Drug Discovery*, 17(12), pp. 865–886. Available at: <https://doi.org/10.1038/NRD.2018.174>.
 29. Niyazov, D.M., Kahler, S.G. and Frye, R.E. (2016) 'Primary Mitochondrial Disease and Secondary Mitochondrial Dysfunction: Importance of Distinction for Diagnosis and Treatment', *Molecular Syndromology*, 7(3), pp. 122–137. Available at: <https://doi.org/10.1159/000446586>.
 30. Pajares, S. et al. (2013) 'Role of creatine as biomarker of mitochondrial diseases', *Molecular Genetics and Metabolism*, 108(2), pp. 119–124. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ymgme.2012.11.283>.
 31. Parikh, S. (2010) 'The neurologic manifestations of mitochondrial disease', *Developmental Disabilities Research Reviews*, 16(2), pp. 120–128. Available at: <https://doi.org/10.1002/DDRR.110>.
 32. Parikh, S. et al. (2015) 'Diagnosis and management of mitochondrial disease: A consensus statement from the Mitochondrial Medicine Society', *Genetics in Medicine*, 17(9), pp. 689–701. Available at: <https://doi.org/10.1038/gim.2014.177>.
 33. Parikh, S. et al. (2017) 'Patient care standards for primary mitochondrial disease: A consensus statement from the mitochondrial medicine society', *Genetics in Medicine*, 19(12), pp. 1–18. Available at: <https://doi.org/10.1038/gim.2017.107>.
 34. Protasoni, M. and Zeviani, M. (2021) 'Mitochondrial structure and bioenergetics in normal and disease conditions', *International Journal of Molecular Sciences*, 22(2), pp. 1–55. Available at: <https://doi.org/10.3390/IJMS22020586>.
 35. Rojo, A. et al. (2006) 'NARP-MILS syndrome caused by 8993 T > G mitochondrial DNA mutation: A clinical, genetic and neuropathological study', *Acta Neuropathologica*, 111(6), pp. 610–616. Available at: <https://doi.org/10.1007/S00401-006-0040-5>.
 36. Shemesh, A. and Margolin, E. (2023) 'Kearns-Sayre Syndrome', *Handbook of Mitochondrial Dysfunction*, pp. 55–60. Available at: <https://doi.org/10.1201/9780429443336-5>.
 37. Shemesh, A. et al. (2024) 'Leber Hereditary Optic Neuropathy (LHON)', *StatPearls* [Preprint]. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482499/>
 38. Son, J.S. et al. (2022) 'Clinical and genetic features of four patients with Pearson syndrome: An observational study', *Medicine (United States)*, 101(5), p. 28793. Available at: <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000028793>.
 39. Sproule, D.M. and Kaufmann, P. (2008) 'Mitochondrial encephalopathy, lactic acidosis, and strokelike episodes: Basic concepts, clinical phenotype, and therapeutic management of MELAS syndrome', *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1142, pp. 133–158. Available at: <https://doi.org/10.1196/ANNALS.1444.011>.
 40. Suomalainen, A. (2013) 'Fibroblast growth factor 21: A novel biomarker for human muscle-manifesting mitochondrial disorders', *Expert Opinion on Medical Diagnostics*, 7(4), pp. 313–317. Available at: <https://doi.org/10.1517/17530059.2013.812070>.
 41. Suomalainen, A. and Battersby, B.J. (2018) 'Mitochondrial diseases: The contribution of organelle stress responses to pathology', *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, 19(2), pp. 77–92. Available at: <https://doi.org/10.1038/NRM.2017.66>.
 42. Thorburn, D.R., Rahman, J. and Rahman, S. (2024) 'Mitochondrial DNA-Associated Leigh Syndrome Spectrum'. Available at: <http://europepmc.org/books/NBK1173>.

43. Triepels, R.H. *et al.* (1999) 'Leigh syndrome associated with a mutation in the NDUFS7 (PSST) nuclear encoded subunit of complex I', *Annals of Neurology*, 45(6), pp. 787–790. Available at: [https://doi.org/10.1002/1531-8249\(199906\)45:6<787::AID-ANA13>3.0.CO;2-6](https://doi.org/10.1002/1531-8249(199906)45:6<787::AID-ANA13>3.0.CO;2-6).
44. Turton, N. *et al.* (2022) 'The Biochemical Assessment of Mitochondrial Respiratory Chain Disorders', *International Journal of Molecular Sciences*, 23(13). Available at: <https://doi.org/10.3390/IJMS23137487>.
45. Valenti, D. and Vacca, R.A. (2022) 'Primary and Secondary Mitochondrial Diseases: Etiologies and Therapeutic Strategies', *Journal of Clinical Medicine*, 11(14). Available at: <https://doi.org/10.3390/JCM11144209>.
46. Wallimann, T. *et al.* (1998) 'Some new aspects of creatine kinase (CK): Compartmentation, structure, function and regulation for cellular and mitochondrial bioenergetics and physiology', *BioFactors*, 8(3–4), pp. 229–234. Available at: <https://doi.org/10.1002/BIOF.5520080310>.
47. Wang, J. *et al.* (2016) 'Combination of mitochondrial myopathy and biventricular hypertrabeculation/noncompaction', *Neuromuscular Disorders*, 26(2), pp. 165–169. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.nmd.2015.11.006>.
48. Wang, W. *et al.* (2017) 'Identification of miRNA, lncRNA and mRNA-associated ceRNA networks and potential biomarker for MELAS with mitochondrial DNA A3243G mutation', *Scientific Reports*, 7. Available at: <https://doi.org/10.1038/SREP41639>.
49. Weiduschat, N. *et al.* (2014) 'Cerebral metabolic abnormalities in A3243G mitochondrial DNA mutation carriers', *Neurology*, 82(9), pp. 798–805. Available at: <https://doi.org/10.1212/WNL.000000000000169>.
50. Wiedemann, F.R. *et al.* (2008) 'Unusual presentations of patients with the mitochondrial MERRF mutation A8344G', *Clinical Neurology and Neurosurgery*, 110(8), pp. 859–863. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.clineuro.2008.06.010>.
51. Yamada, K. *et al.* (2012) 'Diagnostic accuracy of blood and CSF lactate in identifying children with mitochondrial diseases affecting the central nervous system', *Brain and Development*, 34(2), pp. 92–97. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.braindev.2011.08.004>.
52. Ylikallio, E. and Suomalainen, A. (2012) 'Mechanisms of mitochondrial diseases', *Annals of Medicine*, 44(1), pp. 41–59. Available at: <https://doi.org/10.3109/07853890.2011.598547>.
53. Yoshimi, A. *et al.* (2022) 'Pearson syndrome: a multisystem mitochondrial disease with bone marrow failure', *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 17(1). Available at: <https://doi.org/10.1186/S13023-022-02538-9>.
54. Zeviani, M. *et al.* (1988) 'Deletions of mitochondrial DNA in Kearns-Sayre syndrome', *Neurology*, 38(9), pp. 1339–1346. Available at: <https://doi.org/10.1212/WNL.38.9.1339>.
55. Zong, Y. *et al.* (2024) 'Mitochondrial dysfunction: mechanisms and advances in therapy', *Signal Transduction and Targeted Therapy* 2024 9:1, 9(1), pp. 1–29. Available at: <https://doi.org/10.1038/s41392-024-01839-8>.
56. Zorova, L.D. *et al.* (2018) 'Mitochondrial membrane potential', *Analytical Biochemistry*, 552, pp. 50–59. Available at: <https://doi.org/10.1016/J.AB.2017.07.009>.